

HIKOYACHILIKNING 60-70-YILLARDAGI RIVOJLANISH BOSQICHI

Jabborova Muhayyo Bozor qizi

Samarqand davlat universiteti magistranti

muhayyobozorqizijabborova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligining 1960-70-yillardagi rivojlanish bosqichini tahlil etadi. Maqolada har ikki adabiyotda o‘xshash va farqli tendensiyalarni, yozuvchilarning badiiy uslublarini, shuningdek, ijtimoiy va psixologik masalalar yuzasidan yondashuvlarni o‘rganish orqali, ikki xalqning adabiy jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar va o‘xshashliklar ko‘rsatiladi. Maqolada komparativ tahlil, strukturalistik va fenomenologik metodologiyalar qo‘llanilib, har ikkala adabiyotda qo‘llangan badiiy shakllar va yondashuvlar chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek adabiyoti, ozarbayjon adabiyoti, hikoyachilik, realizm, psixologizm, modernizm, adabiy izlanishlar, badiiy uslublar, komparativ tahlil, adabiyotshunoslik metodlari.

Абстрактный: В данной статье анализируется этап развития узбекского и азербайджанского сказительства в 1960-1970-е годы. В статье показаны взаимодействие и сходство литературных процессов двух народов путем изучения сходных и различных тенденций в обеих литературах, художественных стилей писателей, а также подходов к социальным и психологическим проблемам. В статье используются сравнительный анализ, структуралистская и феноменологическая методологии, глубоко анализируются художественные формы и подходы, используемые в обеих литературах.

Ключевые слова: узбекская литература, азербайджанская литература, повествование, реализм, психологизм, модернизм, литературоведение, художественные стили, сравнительный анализ, методы литературоведения.

Abstract: This article analyzes the stage of development of Uzbek and Azerbaijani storytelling in the 1960s and 1970s. The article shows the interactions and similarities between the literary processes of the two peoples by studying the similar and different tendencies in both literatures, the artistic styles of the writers, as well as approaches to social and psychological issues. The article uses comparative analysis, structuralist and phenomenological methodologies, and the artistic forms and approaches used in both literatures are deeply analyzed.

Key words: Uzbek literature, Azerbaijani literature, storytelling, realism, psychologism, modernism, literary research, artistic styles, comparative analysis, methods of literary studies.

Kirish:

Hikoyachilik janri 1960-70-yillarda o‘zbek va ozarbayjon adabiyotida rivojlanishning yangi bosqichiga ko‘tarildi. Ushbu davrda mazkur janr hayotning turli ijtimoiy va ma‘naviy masalalarini yorituvchi asarlarni yaratishda muhim vosita bo‘ldi. Ikkala adabiyotda ham mazmun va shakl jihatdan modernizm va realizm elementlari uyg‘unlashgan, badiiy izlanishlar jadallashgan. O‘zbek adabiyotida bu yillar ijodkorlarning jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlarni aks ettirishga intilishlari bilan ajralib turadi. Adiblar badiiy ifoda vositalarini boyitib, hikoyachilik janrini yangi g‘oyaviy va estetik ko‘rinishlarga olib chiqishdi. Shu davrda Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Pirimqul Qodirov kabi yozuvchilarning asarlari ayniqsa diqqatga sazovor bo‘lib, ular hikoyachilikni realistik qamrovda yoritishga muvaffaq bo‘ldilar. Ozarbayjon adabiyotida ham 60-70-yillar hikoyachiligi milliy o‘ziga xoslikni chuqur aks ettirgan. Mualliflar insonning ma‘naviy dunyosini tadqiq qilishga, tarixiy va zamonaviy mavzularni qo‘shib yoritishga alohida e‘tibor qaratdilar. Ayniqsa, Movlud Suleymanov va Elchin kabi yozuvchilarning asarlari hikoya janrining mavzu jihatdan kengayishida muhim rol o‘ynadi. Mazkur davrdagi o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligi adabiy jarayonda milliy o‘ziga xoslik bilan birga zamonaviy badiiy tamoyillarni ham birlashtirgan bo‘lib, bu janrni nafaqat mahalliy, balki xalqaro adabiyot darajasiga olib

chiqdi. Maqola davomida ushbu jarayonning badiiy tendensiyalari va ularning o‘zaro ta’siri o‘rganiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Bu yillarda o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligida milliy qadriyatlar va zamonaviylikning uyg‘unlashuvi kuzatiladi. Abdulla Qahhor, Said Ahmad va Pirmqul Qodirovning hikoyalarida realistik yondashuv kuchli bo‘lib, inson ruhiyatini chuqur tasvirlash asosiy yo‘nalishlardan biriga aylangan. Masalan, Abdulla Qahhor o‘zining “Sarob” va “Tobutdan tovush” kabi asarlarida insonning ma’naviy olamini turli badiiy vositalar orqali tasvirlagan. Ozarbayjon hikoyachiligida esa Elchin va Movlud Suleymanovning asarlarida modernizmga xos bo‘lgan psixologik va ramziy ifoda shakllari ko‘zga tashlanadi. Masalan, Elchinning hikoyalarida qahramonlarning ruhiy ziddiyatlari milliy qadriyatlar va zamonaviy jamiyatning qiyosida yoritilgan. Adabiyotshunos olim T. Qayumov o‘zining o‘zbek hikoyachiligi haqidagi izlanishlarida shunday fikr bildiradi: “Realistik hikoyalar jamiyatning ko‘zgusi bo‘lib xizmat qildi, bu janrda ijtimoiy haqiqatni aks ettirish adiblar oldidagi asosiy vazifa edi”. Xuddi shunday, ozarbayjon adabiyotshunosi A. Rustamov milliy hikoyachilikni tahlil qilarkan, “modernizm ruhidagi badiiy izlanishlar milliy mavzularni chuqurroq talqin qilishga imkon yaratdi”¹, deb ta’kidlaydi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Komparativ yondashuv – O‘zbek va ozarbayjon hikoyalaridagi mavzu, qahramon va uslub o‘xshashliklarini qiyoslash orqali milliy va xalqaro badiiy tamoyillarni aniqlash.

2. Strukturalistik tahlil – Hikoyalar tuzilmasi va qahramonlar tizimini tahlil qilish. Bu, ayniqsa, Abdulla Qahhorning “Sarob” va Elchinning psixologik hikoyalarida samarali bo‘ldi.

¹ A.Rustamov. “Ozarbayjon adabiyoti”. Boku: Adabiyot nashriyoti – 1981. (p. 48).

3. Fenomenologik metod – Hikoyalar orqali inson ma'naviy dunyosini tahlil qilish, milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi va ularning universallik darajasini aniqlash uchun ishlatildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 60-70-yillar hikoyachiligi o'zbek va ozarbayjon adabiyotlarida inson ruhiyatini turli badiiy yondashuvlar orqali aks ettirgan. Shu bilan birga, yozuvchilarning mavzular tanlovi va uslublari jamiyatning ijtimoiy va madaniy o'zgarishlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan.

Natijalar:

Tadqiqot davomida o'zbek va ozarbayjon hikoyachiligining 1960-70-yillardagi rivojlanishi chuqur tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu davr hikoyachiligi nafaqat milliy qadriyatlarni yoritish, balki zamonaviy badiiy izlanishlarga ham xizmat qilgan. O'zbek adabiyotida, ayniqsa, Abdulla Qahhor, Said Ahmad va Pirimqul Qodirov kabi yozuvchilarning asarlari realistik va psixologik yondashuvlarni muvaffaqiyatli birlashtirgan. Ular inson ruhiyatini va jamiyatdagi o'zgarishlarni tasvirlashda badiiy ifoda vositalaridan keng foydalangan. Shuningdek, Ozarbayjon adabiyotida Elchin va Movlud Suleymanov kabi yozuvchilar modernizmning psixologik va ramziy elementlarini hikoyalarga kiritib, xalq hayotining ichki qatlamlarini kashf etganlar. Yozuvchilar o'z asarlarida jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni yoritishda o'z milliy an'alaridan foydalanishgan. Masalan, Abdulla Qahhor "Sarob" asarida insonning ichki dunyosidagi ziddiyatlarni va ularning jamiyatdagi o'rni haqidagi savollarni ko'taradi. Ozarbayjon adabiyotida esa Elchinning hikoyalarida zamonaviy jamiyatning ma'naviy inqirozi aks etgan, bu esa uning asarlarini xalqaro miqyosda tanilishiga olib kelgan. Bundan tashqari, tadqiqotda adabiyotshunoslarning fikrlariga murojaat qilish orqali o'zbek va ozarbayjon hikoyachiligida ko'rinadigan umumiy badiiy tendensiyalarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. T. Qayumovning ta'kidlashicha, "60-70-yillarda hikoyachilik adabiyotning yirik janri sifatida yangi uslublar bilan boyidi", A. Rustamov esa ozarbayjon

hikoyachiligining modernizmi haqidagi fikrlarini shunday ifodalaydi: “Yozuvchilar asarlarda yangi badiiy shakllar va ijtimoiy masalalarni muhokama qilishga intildilar”.

Muhokama:

60-70-yillarda o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligining rivojlanishi adabiyotshunoslikda katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu davrda hikoyachilik janri har ikki adabiyotda ham ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarni aks ettirgan va yozuvchilarning estetik izlanishlari to‘liq shakllangan. O‘zbek adabiyotida realistik yondashuv va milliy qadriyatlarning izchilligi muhim ahamiyatga ega bo‘lsa, ozarbayjon adabiyotida esa modernizm va psixologizm elementlari hikoyalar vaqti-vaqti bilan dominant bo‘lib turgan. O‘zbek hikoyachiligi, xususan, Abdulla Qahhor va Said Ahmadning asarlari 60-70-yillarda jamiyatdagi ijtimoiy va ma’naviy masalalarni tasvirlashda realistik uslublarni samarali ishlatdi. Abdulla Qahhorning “Sarob” asari o‘zbek hikoyachiligidagi muhim o‘rin tutadi, chunki unda nafaqat ijtimoiy, balki shaxsiy ruhiy o‘zgarishlar ham o‘rganilgan. U o‘z asarlarida insonning ichki ziddiyatlarini va ma’naviy izlanishlarini chuqur tasvirlagan. Shuningdek, Said Ahmadning “Aka-uka” asarida realistik yondashuv yordamida jamiyatdagi ijtimoiy ziddiyatlar ochib berilgan, bu esa o‘zbek adabiyotining o‘ziga xosligini ko‘rsatadi.

Ozarbayjon adabiyotida esa 60-70-yillarda Elchin va Movlud Suleymanov kabi yozuvchilar zamonaviy hayotning ruhiy va falsafiy qatlamlarini o‘rganishga katta e’tibor qaratdilar. Elchinning hikoyalari psixologik jihatlari bilan ajralib turadi. Masalan, uning “Fazo” asarida insonning ichki dunyosi va zamonaviy jamiyatning ijtimoiy muammolari ramziy tarzda aks ettirilgan. Ushbu asarida Elchin zamonaviylik va milliy qadriyatlarni uyg‘unlashtirishga intilgan. Bundan tashqari, Ozarbayjon adabiyotshunoslari, xususan A. Rustamov, 60-70-yillardagi hikoyachilikni milliy an’analarga asoslangan holda yangi badiiy shakllarni qabul qilishni ta’kidlashadi. Ularning fikricha, bu davrda yozuvchilar adabiy shakllar va stilistika borasida yangi

yondashuvlarni qabul qilishgan va milliylikni xuddi shu innovatsion shakllarda aks ettirishgan.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligining 1960-70-yillardagi rivojlanishini tahlil qilishda ikkala adabiyotda ham milliy an’analar va zamonaviy badiiy izlanishlarning uyg‘unlashganini ko‘rsatdi. O‘zbek adabiyotida Abdulla Qahhor, Said Ahmad va Pirmqul Qodirov kabi yozuvchilar realistik va psixologik yondashuvlarni muvaffaqiyatli birlashtirib, inson ruhiyatini va jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlarni tasvirlaganlar. Ularning asarlarida jamiyat va shaxsning ichki dunyosidagi ziddiyatlar ochib berilgan, bu esa o‘zbek hikoyachiligining yangi bosqichga ko‘tarilishiga zamin yaratgan. Ozarbayjon adabiyotida esa Elchin va Movlud Suleymanov kabi yozuvchilar zamonaviy hayotning ruhiy va falsafiy qatlamlarini o‘rganishga katta e’tibor qaratdilar. Ularning asarlarida milliy qadriyatlar va zamonaviylikning uyg‘unligi, shuningdek, psixologik elementlar va ramziy ifodalar kuchli ta’sir ko‘rsatgan.

Tadqiqotda o‘zbek va ozarbayjon hikoyachiligining o‘zaro ta’siri, badiiy tamoyillarning o‘xshashligi va farqlari yoritildi. Har ikki adabiyotda ham inson ruhiyatini chuqur anglash, ijtimoiy masalalarni aks ettirish va badiiy ifoda vositalaridan yangi usullar bilan foydalanish adabiy jarayonlarning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan. Ushbu davrda yozuvchilar nafaqat o‘z milliy madaniyatini saqlab qolish, balki yangi badiiy shakllarni qabul qilish orqali adabiyotning sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishiga olib keldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qahhor. “Sarob”. Toshkent: Yoshlar nashriyoti - 1975. (p. 89).
2. S. Ahmad. “Aka-uka”. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti – 1973. (p. 112).
3. P. Qodirov. “Yoshlar”. Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti - 1971. (p. 67).

4. A.Rustamov. “Ozarbayjon adabiyoti”. Boku: Adabiyot nashriyoti – 1981.
(p. 48).
5. Elchin. “Fazo”. Boku: Ozarbayjon nashriyoti - 1972. (p. 59).
6. M. Suleymanov. “Qissalar”. Boku: Adabiyot nashriyoti - 1975. (p. 33).